

KESHIGIWSHI ARGUMENTKE IYE SIZIQLI DIFFERENCIALLIQ TEŃLEMELER USHIN TIYKARGI BASLANGISH MÁSELELER

*Ó.O.Qurbanbaev - Qaraqalpaq mámleketlik universiteti docent,
K.D.Djakaeva – Innovatsiyalıq texnologiyalar universiteti docent.*

Annotaciya. Maqalada birinshi hám ekinshi tártipli keshigiwshi argumentke iye sızıqlı differenciallıq teńlemeler qarastırıladı. Baslanǵısh funkciya ushın Makleron qatarın paydalanıw arqalı qarastırılıp atırǵan teńlemelerdiń sheshimi integrallıq kóriniste anıqlanadı.

Tayanış sózler: keshigiwshi argumentke iye differenciallıq teńlemeler, baslanǵısh funkciya, baslanǵısh kóplik.

Annotation. The article examines linear differential equations with delayed arguments of the first and second orders. The solution of the equations under consideration is determined in integral form using the Macleron series for the antiderivative.

Keywords: differential equations with a delayed argument, antiderivative function, antiderivative set.

Keshigiwshi argumentke iye sızıqlı differenciallıq teńlemeler ilimniń kópshilik máselelerin matematikalıq modellestiriw waqtında payda boladı [1].

Meyli baslanǵısh funkciyası $\varphi(t)$ bolǵan keshigiwshi argumentke iye birinshi tártipli

$$\begin{aligned}x'(t) &= ax(t - \tau), \quad t \geq \tau, \\x(t) &= \varphi(t), \quad t \in [0, \tau]\end{aligned}\tag{1}$$

differenciallıq teńlemeni qarastırayıq, bul jerde a hám τ turaqlı sanlar, al $\varphi(t)$ funkciyası $t \in [0, \tau]$ ushın anıqlanǵan, úzliksiz hám $t = 0$ tochkada sheksiz differenciallanıwshı funkciya.

Sheshimdi

$$x_{\varphi(t)}(t) = \varphi(0)x_1(t) + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\varphi^{(k)}(0)}{k!} x_{t^k}(t)$$

kóriniste izlese hám

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{\varphi^{(k)}(0)}{k!} x(t) = \int_0^t x(t-s)\varphi'(s)ds$$

teńliginiń durıslıǵın esapqa alsaq, onda baslanǵısh funkciyası $\varphi(t)$ bolǵan keshigiwshi argumentke iye birinshi tártipli (1) teńlemenin sheshimin

$$x(t) = \varphi(0)x(t) + \int_0^t x(t-s)\varphi'(s)ds$$

kóriniste anıqlawǵa boladı, bul jerde $x(t)$ degenimiz baslanǵısh funkciyası $\varphi(t) \equiv 1$ bolǵan (1) teńlemenin sheshimi, $s \leq \tau$, [2].

Endi keshigiwshi argumentke iye ekinshi tártipli

$$x''(t) = ax(t - \tau), t \geq \tau \quad (2)$$

differenciallıq teńlemenin baslanǵısh $t \in [0, \tau]$ kóplikte berilgen baslanǵısh

$$x(t) = \varphi(t), t \in [0, \tau] \quad (3)$$

funkciyaǵa sáykes sheshimin tabıw máselesin qarastırayıq, bul jerde a turaqlı san, al $\varphi(t)$ funkciyası $t = 0$ tochkada sheksiz differenciallanıwshı funkciya.

Sheshimdi

$$x(t) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\varphi^{(k)}(0)}{k!} t^k \quad (4)$$

kóriniste izleyviz, bul jerde $x(t)$ degenimiz baslanǵısh funkciyası t^k bolǵan (1) teńlemenin sheshimleri. Sheshimniń bunday kórinisiniń durıslıǵın $t \in [0, \tau]$ dep uyǵarıp, (3) den

$$\varphi(t) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\varphi^{(k)}(0)}{k!} t^k$$

teńliginen kóriwge boladı. (4) ni

$$x(t) = \varphi(0)x(t) + \varphi'(0)x(t) + \sum_{k=2}^{\infty} \frac{\varphi^{(k)}(0)}{k!} t^k \quad (5)$$

kóriniste jazıp alıp, endi

$$\int_0^{\tau} x(t-s)\varphi''(s)ds \quad (6)$$

integralın qarastıramız, bul jerde $x(t)$ degenimiz (1) teńlemenin baslangısh funkciyası t ğa teń bolǵan sheshimi.

(6) integraldı

$$\int_0^{\tau} x(t-s)\varphi''(s)ds = \int_0^t x(t-s)\varphi''(s)ds + \int_t^{\tau} x(t-s)\varphi''(s)ds$$

kóriniste jazıp hám sońǵı integraldın nolge teń ekenligin esapqa alsaq, onda

$$\begin{aligned} \int_0^t x(t-s)\varphi''(s)ds &= \int_0^t (t-s)\varphi''(s)ds = \frac{1}{2}t^2\varphi''(0) + \frac{1}{2}\int_0^t (t-s)^2\varphi'''(s)ds = \\ &= \frac{1}{2}t^2\varphi''(0) + \frac{1}{3!}t^3\varphi'''(0) + \frac{1}{3!}\int_0^t (t-s)^3\varphi^{(4)}(s)ds = \\ &= \frac{1}{2}t^2\varphi''(0) + \frac{1}{3!}t^3\varphi'''(0) + \frac{1}{4!}t^4\varphi^{(4)}(0) + \frac{1}{4!}\int_0^t (t-s)^4\varphi^{(5)}(s)ds + \dots \end{aligned}$$

bolıp, bunnan

$$\sum_{k=2}^{\infty} \frac{\varphi^{(k)}(0)}{k!} x(t) = \int_0^t x(t-s)\varphi''(s)ds \quad (7)$$

teńligin orınlantıǵınlıǵı kelip shıǵadı.

(7) ni (5) ge qoysaq, keshigiwshi argumentke iye birinshi tártipli (1) teńlemenin

$$x(t) = \varphi(0)x(t) + \varphi'(0)x(t) + \int_0^t x(t-s)\varphi''(s)ds$$

kórinistegi sheshimine iye bolamız, bul jerde $s \leq \tau$.

Ádebiyatlar

1. Мышкис А.Д. Линейные дифференциальные уравнения с запаздывающим аргументом. –М., Наука, 1972. –349 с.
2. Қурбанбаев О.О., Джакаевва К.Д. Кешигиўши аргументке ийе биринши тәртіпли сызықлы дифференциаллық теңлемелер ушын шешимнің интеграллық көриниси.// Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлкетлик университети «Хабаршысы». 2023-жыл. №4. 25-28 б.

